

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyevich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Заитханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Заитханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Ахмедов Алибек Баходирович
Эронов Ёқуб Қувватович
Бухоро давлат тиббиёт институти

ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6735829>

АННОТАЦИЯ

Ипакчилик корхонаси ишчилари ва шу корхона жойлашган ҳудудда яшовчи аҳоли орасида стоматологик касалликлар учраш даражаси ҳамда уларнинг ишчилар иш стажига боғлиқ равишда ўзгаришлари қиёсий ўрганилганда, корхона ички муҳитининг тиш қаттиқ тўқималари кариеси шаклланишида хавф омили сифатида баҳолашга асос бўлмаслиги, ОБШҚ ва пародонт тўқимаси касалликлари назорат гуруҳига нисбатан кўп миқдорда учради ва ишчилар иш стажига мос равишда ишонarli равишда кўпайиб борди ($P < 0,05$). Олинган натижалар корхонада ишлаб чиқаришдаги хавф-хатарлар ишчилар оғиз бўшлиғи шиллик қавати ва пародонт тўқимасига таъсири борлиги ва уларда патологик жараён учраш даражаси ошганидан далолатдир, патологик жараённинг ишчилар иш стажига боғлиқ ҳолда кўпайиши шу корхонада стоматологик касалликлар олдини олиш учун бирламчи профилактика тадбирларини оптималлаштириш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: ипак ишлаб чиқариш, оғиз бўшлиғи шиллик қавати, пародонт, гингивит

Ахмедов Алибек Баходирович
Эронов Ёқуб Қувватович

Бухарской государственной медицинской институт

АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

АННОТАЦИЯ

Сравнительное изучение заболеваемости стоматологическими заболеваниями у рабочих шелковой фабрики и населения, проживающего в районе предприятия, и их изменения в зависимости от стажа работы не дает основания для оценки внутренней среды как фактора риска. для кариеса зубов, а количество рабочих значительно увеличилось пропорционально их стажу работы ($R < 0,05$). Результаты показывают, что риски при работе на предприятии оказывают воздействие на слизистую оболочку полости рта и ткани пародонта и увеличивают заболеваемость патологическими процессами, нарастание патологического процесса в зависимости от стажа работы свидетельствует о необходимости оптимизации мер первичной профилактики для предотвратить стоматологические заболевания.

Ключевые слова: шелковая продукция, слизистая оболочка полости рта, пародонтит, гингивит

Akhmedov Alibek Bahodirovich
Eronov Ekub Kuvvatovich

Bukhara State Medical Institute

ANALYSIS OF DENTAL INDICATORS IN EMPLOYEES OF RECORD-KEEPING ENTERPRISES

ANNOTATION

A comparative study of the incidence of dental diseases among silk factory workers and the population living in the area of the enterprise, and their changes depending on the length of service, does not provide a basis for assessing the internal environment. for dental caries, the number of workers has increased significantly in proportion to the ix pack of work ($R < 0,05$). The results show that the risks at work at the enterprise affect the mucous membrane of the oral cavity and periodontal tissue and increase the incidence of pathological processes, the increase in the pathological process depending on the significance of the significance

Keywords: silk products, oral mucosa, periodontitis, gingivitis

Мамлақатимиз мустақиллиги йилларида ипакчилик корхоналарининг кенгайтирилиши, соҳада туб ислохотларнинг ўтказилиши, аҳолининг ушбу корхоналарда бандлигининг ортиб бораётганлигини таъкидлаган ҳолда шу соҳада банд бўлган ишчилар саломатлигини муҳофаза қилиш муҳим вазифалардан ҳисобланади [1]. Шу нуқтаи назардан ипакчилик корхоналарида

ишлаб чиқариш муҳитидаги ноқулай омилларни камайтириш, меҳнатни тўғри ташкил қилиш, ишчилар саломатлигини мустаҳкамлаш бўйича қатта ишлар олиб борилмоқда. Лекин, ипакчилик корхоналаридаги ишлаб чиқариш муҳити билан боғлиқ касбий патологиялар ҳамда стоматологик касалликлар келиб чиқишида турли кимёвий моддаларнинг ҳар хил комбинациялари

пайдо бўлиши, уларнинг зарарли таъсири кучайиши, ишлаб чиқариш технологияларининг мураккаблашуви ипакчилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда муҳим ўрин тутмоқда[4].

Турли саноат корхоналарида ишчилар организмга, шу жумладан оғиз бўшлиғига ишлаб чиқариш хавф-хатарларининг таъсири турлича эканлиги, улар стоматологик касалликларни кўпайтириши аниқланган [2]. Шунингдек, ишчиларда учрайдиган стоматологик касалликлар, уларнинг кечиши хусусиятлари, диагностикаси, давоси ва профилактикаси бўйича илмий ишлар ҳам кам эмас [3]. Аммо, шу билан биргалликда оғиз бўшлиғи аъзоларининг ишлаб чиқариш хавф-хатарлари таъсирида ўзгаришлари, касалланиш кўрсаткичларнинг ишчилар иш стажига боғлиқ ўзгаришлари чуқурлиги тўғрисидаги ҳамда корхоналарда стоматологик хизматни ташкил этиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш бўйича илмий тадқиқотлар етарли эмас, борлари ҳам тарқоқ [5]. Шу муносабат билан ушбу муаммоларга бағишланган илмий-тадқиқот ишлари бугунги кунгача ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган.

Тадқиқот мақсади: “Bukhara Brilliant Silk” ипак ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларида стоматологик касалланиш даражалари қиёсий таҳлилини ўтказиш.

Тадқиқот материали ва усуллари: “Bukhara Brilliant Silk” корхонада меҳнат қилувчи 262 нафар ишчилар тадқиқотларга жалб қилинди, улар меҳнатга лаёқатли ёшда бўлиб (19-60 ёш), улар асосий гуруҳ сифатида шакллантирилди. Олинган натижаларни қиёслаш мақсадида шу корхона атрофидаги маҳаллаларда яшовчи, аммо “Bukhara Brilliant Silk” корхонасида ишламайдиган 19 ёшдан 60 ёшгача бўлган 421 нафар маҳаллий аҳоли назорат гуруҳига жалб қилинди.

Қўйилган мақсад ва вазифаларни бажариш учун клиник-стоматологик ва статистик усуллардан фойдаланилган. Стоматологик тадқиқотлар қуйидаги йўналишлар бўйича олиб борилган: КПО индекси, Грин-Вермилён (1964) усулида оғиз бўшлиғи гигиеник индексини аниқлаш; пародонт тўқимасининг шикастланиш интенсивлиги пародонтал индекс билан баҳолаш (PDI, A.L. Russel, 1956); милклардан Мюллеманн бўйича қон кетиш индекси – SBI (Muhlemann 1971) усулларида фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқот гуруҳларида стоматологик касалликлар учраш даражаси қиёсий ўрганилганда барча респондентларда асосан кариес ва унинг асоратлари ўрганилди. Унга кўра КПО кўрсаткичи бўйича корхона ишчиларининг 96,9 % (n=254) ида 11,5±0,94 кўрсаткич билан назорат гуруҳи беморлари кўрсаткичларига яқин натижа (аҳолининг 95,01 % (n=400) ида 11,9±1,03) кўрсатди. Тадқиқот гуруҳларидаги бундай ўхшаш кўрсаткичлар корхона ички муҳитининг тиш қаттиқ тўқималари кариеси шаклланишида хавф омилли сифатида баҳолашга асос бўлмаслигини аниқлади.

Тадқиқотларга жалб қилинган ишчилар ва маҳаллий аҳолининг ОБШҚ ҳолати ўрганилганда бирмунча фарқли хусусиятлар кузатилди.

Ишчилар орасида барча текширишга жалб қилинганларнинг 31,9% ида ОБШҚ қаватида патологик ўзгаришлар кузатилган бўлса, аҳоли орасида бу кўрсаткич 11,4% ни ташкил этди.

ОБШҚ касалликлари учраш даражаси қиёсий ўрганилганда уларнинг ишчилар орасида (асосий гуруҳ) статистик жиҳатдан тафовутли эканлиги кузатилди (P<0,05 - P<0,001), жумладан эксфолиатив хейлит ишчилар орасида 5,1 мартага (6,1±1,1% га қарши 1,19±0,1%), дескваматив глоссит ишчилар орасида учрагани ҳолда (1,5±0,1%) аҳоли орасида кузатилмади. Сурункали қайталанувчи афтоз стоматит (СҚАС) 2,2 мартага (4,6±1,2% га қарши 2,1±0,6%), ОБШҚ кандидозли глоссит бўлса 5,4 мартага (2,7±1,1% га қарши 0,5±0,3%) кўп учрагани эътироф этилди. Бошқа стоматологик касалликлар негизида ОБШҚ касалликларининг ишчилар орасида кўп учраши ишлаб чиқаришда учрайдиган зарарли омиллар билан боғлиқ.

Келтирилган маълумот дарак беришича, ишчилар орасида, иш стажидан қатъий назар, кариес ва унинг асоратлари билан касалланиш даражаси корхона атрофида истиқомат қилувчи аҳоли кўрсаткичларига яқин натижа кўрсатиши корхона муҳитининг кариес ривожланишига таъсири йўқлигини, аксинча ОБШҚ касалликлари учраш даражаси эса ишчилар орасида статистик жиҳатдан тафовутли эканлиги корхона муҳитининг ОБШҚ касалликлари ривожланишида бевосита боғлиқлигини асослайди. Юқоридагилардан келиб чиқиб, тиш қаттиқ тўқималарини мустаҳкамлашга қаратилган махсус профилактика тадбирларини ўтказишга ҳожат йўқ, фақатгина оғиз бўшлиғи шиллик қавати касалликларини олдини олишда умум қабул қилинган профилактика чораларига амал қилинса, кифоя, деб ҳисоблаймиз.

Стоматологик касалликлар, уларнинг симптомлари аниқланиш даражасини ўрганиш баробарида асосий ва назорат гуруҳига жалб қилинган текширилувчилар орасида пародонт касалликларини аниқлаш ва олинган натижаларни қиёсий таҳлил қилишни лозим топдик.

Ўрганилаётган ипакчилик корхонаси ишчилари орасида пародонт касалликлари учраш даражаси 84,73±2,4% ни (n=222) ташкил этди, худди шу параметр корхона жойлашган ҳудудда яшовчи аҳоли (назорат гуруҳи) орасида 1,5 мартага кам бўлди - 50,36±2,4% (n=212) (P<0,05).

Bukhara Brilliant Silk корхонаси ишчиларида пародонт касалликлари ва улар клиник белгиларининг учраш даражаси шу корхона жойлашган ҳудудда яшовчи аҳолига нисбатан (назорат гуруҳи) ишонарли даражада юқорилиги билан ажралиб турибди (1-жадвал).

1-жадвал

Bukhara Brilliant Silk корхонаси ишчилари ва шу ҳудудда истиқомат қилувчи аҳоли орасида гингивит тарқалиш кўрсаткичлари

Клиник даража		Ишчилар иш стаж			Аҳоли яшаш муддати		
		1 йилгача n=49	1 йилдан 5 йилгача, n=57	5 йил ва ундан ортиқ, n=156	1 йилгача n=89	1 йилдан 5 йилгача, n=97	5 йил ва ундан ортиқ, n=235
Кагарал	енгил даража	8/16,3±1,6	4/7±0,8↔	7/4,5±0,5*↑	9/10,1±1,1*↑	6/6,2±0,6↔	27/11,5±1,2*↑
	ўрта даража	3/6,1±0,5	4/7±0,8	5/3,2±0,3*↑	8/8,9±0,9	3/3,1±0,3	6/2,5±0,3
	оғир даража	2/4,1±0,3	3/5,3±0,4	4/2,6±0,3	2/2,2±0,2↔	4/4,1±0,4	8/3,4±0,4
Гипертрофик	енгил даража	3/6,1±0,5	1/1,75±0,2	5/3,2±0,3	3/3,4±0,4	2/2,1±0,2↔	8/3,4±0,4
	ўрта даража	2/4,1±0,3	2/3,5±0,3↔	1/0,6±0,05	2/2,2±0,3↔	1/1,03±0,1	3/1,3±0,1
	оғир даража	-/-	-/-	1/0,6±0,05	-/-	1/1,03±0,1	2/0,9±0,08
Атрофик	енгил даража	2/4,1±0,3	2/3,5±0,3↔	7/4,5±0,5*↑	1/1,1±0,1	1/1,03±0,1↔	7/2,9±0,3*↑
	ўрта даража	1/2,04±0,2	-/-	2/1,3±0,1	2/2,2±0,2	-/-	2/0,9±0,08
	оғир даража	-/-	-/-	1/0,6±0,05	-/-	-/-	1/0,4±0,05

рали-некрози	енгил даража	-/-	1/1,75±0,2	3/1,8±0,5*↑	-/-	-/-	2/0,9±0,08
	ўрта даража	-/-	1/1,75±0,2	2/1,3±0,1	-/-	-/-	-/-
	оғир даража	-/-	-/-	1/0,6±0,05	-/-	-/-	-/-

Шундай қилиб, корхона ишчиларининг иш стажига мос ҳолатда истиқомат муддатига эга аҳолига нисбатан гингивит клиник кўринишларининг нафақат учраш даражаси, балки оғирлик даражаси ҳам ошиб бораётганини кўрсатди.

Бундай хулосанинг исботини корхона ишчилари орасида пародонт тўқимаси касалликлари турининг тури ва даражаси иш

стажига боғлиқ равишда ўзгаришларини таҳлил қилиш жараёнида ҳам кўришимиз мумкин. Олинган натижалар шуни кўрсатадики (2-жадвал), шу корхона ишчиларининг иш стажини ошиб бориши билан пародонт касалликлари турининг умри ошиб борди.

2-жадвал

Bukhara Brilliant Silk корхонаси ишчилари ва шу ҳудудда истиқомат қилувчи аҳоли орасида пародонт касалликлари турининг аниқланиш кўрсаткичлари

Клиник белгилар	Ишчилар иш стажини			Аҳоли яшаш муддати		
	1 йилгача n=49	1 йилдан 5 йилгача, n=57	5 йил ва ундан ортиқ, n=156	1 йилгача n=89	1 йилдан 5 йилгача, n=97	5 йил ва ундан ортиқ, n=235
енгил пародонтит	4/8,16±1,1	9/15,79±1,7	52/33,33±3,5	9/10,1±0,9	12/12,4±1,1↔	26/11,1±0,9↔
ўрта даражадаги пародонтит	3/6,12±0,8	7/12,28±1,4	38/24,36±2,6	4/4,5±0,4	11/11,3±0,7↔	20/8,5±0,7*↑
оғир даражадаги пародонтит	3/6,12±0,8	7/12,28±1,4↔	20/12,82±1,4*↑	3/3,37±0,3	6/6,2±0,5*↑	7/3,0±0,2↔
енгил пародонтоз	-/-	1/1,7±0,1↔	5/3,21±0,3	-/-	4/4,1±0,8*↑	5/2,1±0,5↔
ўрта даражадаги пародонтоз	-/-	-/-	2/1,28±0,08	-/-	2/2,1±0,5	2/0,85±0,02
оғир даражадаги пародонтоз	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Пародонт тўқималарининг бундай чуқур фарқлари гуруҳлар ўртасида милқдан қон кетиш индекси ва оғиз бўшлиғи гигиеник индексларини таҳлил қилиш жараёнида ҳам ўз исботи топди ва асосий гуруҳ беморларида кўрсаткичларнинг ёмонлиги аниқланди (1 ва 2-расмлар).

Корхонада ишлайдиган ва ишламайдиган шахслар орасида оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолати текширилганда 1 йилгача иш стажига эга бўлганлар орасида ГИ 1,8 ни ташкил қилган бўлса, иш

стажи ошган сари корхона ишлаб чиқариш муҳити таъсирининг ортиши натижасида ГИ кўрсаткичларининг қониқарсиз натижалари ортиб борди. Жумладан 1 йилдан 5 йилгача иш стажига эга бўлган ишчиларда ГИ 3,9 баллни кўрсатган бўлса, жуда ёмон ГИ 5 йил ва ортиқ иш стажига эга ишчиларда кузатилди ва 5,6 баллни намоён қилди. Бу кўрсаткичлар эса олдинги гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан мос равишда 2,2 ва 3,1 мартага ёмонлашганини кўрсатади.

1-расм. “Bukhara Brilliant Silk” корхонаси ишчилари ва шу ҳудудда яшовчи аҳоли орасида оғиз бўшлиғи гигиеник ҳолатини баҳолаш.

Назорат гуруҳи беморларида бу кўрсаткичлар колебанияси қониқарли даражадан қониқарсиз кўрсаткичгача ўсиб борди. Яшаш муддатларига мос равишда аҳоли орасидаги гигиеник кўрсаткичларнинг ўртача йиғиндисини мос равишда 1,4; 2,2 ва 3,1

баллни кўрсатди. Эътиборлиси аҳоли орасида энг ёмон гигиеник ҳолатлар учрамади.

Милқдан қон кетиш кўрсаткичи бўйича асосий ва назорат гуруҳлари орасидаги фарқ 1,5 мартани (мос равишда 67,9±2,9% га (n=178) қарши 45,1±2,4% (n=190) ташкил этди.

2-расм. Милдан қон кетишининг асосий ва назорат гуруҳларида учраш даражасининг қиёсий кўрсаткичлари

Хулоса: Шундай қилиб, ипакчилик корхонаси ишчилари ва шу корхона жойлашган ҳудудда яшовчи аҳоли орасида пародонт касалликлари учраш даражаси ҳамда уларнинг ишчилар иш стажига боғлиқ равишда ўзгаришлари қиёсий ўрганилганда, ушбу касалликлар ва уларнинг клиник белгилари назорат гуруҳига нисбатан кўп миқдорда учради ва ишчилар иш стажига мос равишда ишонарли равишда кўпайиб борди ($P < 0,05$). Шу ҳудудда яшовчи аҳоли орасида бундай қонуният кузатилмади. Ишчиларда қиёсланган 7 та кўрсаткичдан 6 тасида (85,7%) ишонарли

тафовутлар кузатилган бўлса, аҳоли орасида фақатгина 1 та кўрсаткич ишонарли фарқ қилди. Олинган натижалар корхонада ишлаб чиқаришдаги хавф-хатарлар ишчилар оғиз бўшлиғи пародонт тўқимасига таъсири борлиги ва уларда патологик жараён учраш даражаси ошганидан далолатдир, патологик жараённинг ишчилар иш стажига боғлиқ ҳолда кўпайиши шу корхонада стоматологик касалликлар олдини олиш учун бирламчи профилактика тадбирларини оптималлаштириш зарурлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Адиллов У.Х., Кобилова Г.А. Модернизация шелкомотального производства и состояние здоровья женщин, работающих в этих производствах // *Tibiyotda yangi kun.* – Ташкент, 2020. - № 2(30). – С.31-33.
2. Андреева Е.Е. Оценка риска для здоровья населения от вредных факторов атмосферного воздуха, по данным социально-гигиенического мониторинга // *Здоровье населения и среда обитания.* - 2016. - № 10. - С. 15-18.
3. Березин В.А., Исмагилов О.Р., Старцева Е.Ю. Анализ стоматологического статуса у работников промышленно-производственных предприятий // *Уральский медицинский журнал.* - 2017. - № 9. - С.102-106.
4. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований.* 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
5. Vuzrukzoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000